

ESTUDO COMPORTAMENTAL DO NIÓBIO EM ESTRUTURAS METÁLICAS

DOI: 10.5281/zenodo.15095178

Milene Andréia Martins Paiva¹

¹Engenharia Mecânica – Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)
milene.20240045050@aluno.uema.br

AT13: Engenharia e Materiais.

Introdução: O nióbio, conhecido na tabela periódica por Nb, vem gerando interesse pelos pesquisadores e governo em decorrência das propriedades interessantes, quando usado em ligas metálicas, elevando resistência mecânica e maleabilidade. Amplamente utilizado em tecnologias que estão em crescente desenvolvimento, melhorando as propriedades. O Brasil está entre os dez maiores produtores de nióbio em todo o mundo, capaz de gerar mais de 51 toneladas material a cada ano. Geralmente utilizado como um promotor chave pela química complexa, que reage com muitos elementos formando uma ampla gama de compostos e fases de óxidos com estruturas complexas.

Objetivo: Estudar o impacto comportamental do elemento químico como alternativa de substituição para uma vida útil maior do aço. **Metodologia:** Para o desenvolvimento do presente estudo, foi realizada uma revisão de literatura. A busca sistemática foi realizada em bases de dados científicos como CAPES, Scielo, Google Acadêmico no período compreendido entre 2019-2025. **Resultados:** O alto nível de competição na indústria brasileira incentivou a busca pelo aprimoramento dos produtos oferecidos juntamente com a redução dos custos de produção. A alta resistência à corrosão do nióbio evidencia o aparecimento de uma camada de óxido espessa, passiva e aderente ao redor da superfície. Ao se unir com esta camada, há presença de vários estados de oxidação (de -1 a +5) sendo +5 o estado mais comum. À temperatura ambiente é estável, pois não reage com água, ar ou ácidos (exceto ácido fluorídrico e misturado com ácido nítrico). Entretanto, em altas temperaturas, reage com a maioria dos não metais, gerando produtos que não possuem estequiometria e elementos intersticiais, sendo também resistente ao ataque por bases fundidas. A resistência do aço depende do teor de carbono na composição. No entanto, um aumento gradativo de carbono afeta negativamente as propriedades elementares do processamento desse material, como maleabilidade, soldabilidade e tenacidade. Como estratégia para aumentar a resistência das ligas consiste em adicionar elementos que possuem afinidade com o carbono. Neste contexto, o nióbio possui a capacidade de formação de microligas por apresentar uma boa afinidade com o carbono. A proporção de Nb nas ligas varia com o tipo de aplicação. **Conclusão:** Nos últimos anos, o nióbio vem despertando interesse em pesquisadores e governos em virtude das propriedades interessantes, quando usado em ligas metálicas, como elevada resistência mecânica e maleabilidade. É utilizado na fabricação de vidros especiais, como lentes, películas de revestimentos e capacitores cerâmicos; quando utilizado em baterias, o comportamento anódico proporciona alta capacidade volumétrica além de ser aplicado em supercapacitores híbridos; em catálise, catalisadores a base de nióbio geralmente apresentam boa estabilidade química, acidez e versatilidade, ocupando um importante papel em reações catalíticas oxidativa. É um metal que possibilita o desenvolvimento de diversos materiais, que estão em constante crescimento, apresentando grande potencial de aplicabilidade, extremamente versátil,

podendo ser aplicado em campos da engenharia de materiais, seja em materiais tecnológicos ou até mesmo na área da saúde. O Brasil possui a maior reserva mundial de nióbio, necessitando cada vez mais pesquisadores incluírem este material em suas pesquisas devido variadas vantagens.

Palavras-chave: Aplicação; Engenharia; Materiais; Nióbio.

.